

УЙ-ЖОЙ ҚУРИЛИШНИ РАҚАМЛАШТИРИШ ВА БОШҚАРУВ МЕХАНИЕЗМЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ (ТОШКЕНТ ШАҲРИ МИСОЛИДА)

¹Мухаммадиева Маржона Нормурот қизи, ²Нормуродов Сарвар Норбой ўғли

¹International School of Finance Technology and Science, ISFT, талаба

²Тошкент давлат аграр университети, ТДАУ, мустақил изланувчи., ассистент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11445726>

Аннотация. Мақолада Уй-жой қурилишини рақамлаштириш ва бошқарув меҳанезмларини такомиллаштириш, кўп хонадонли уйларни таъмирлаш учун жамланган уй эгаларининг маблағларини мақсадли фойдаланишини назорат қилиш мониторингини олиб бориш учун замонавий ахборот тизими модели ва алгоритминини яратиш юзасидан таклифлар келтирилган.

Калим сўзлар: турар жой бинолари, нотураржой бинолари, уй-жой мулкдорлари ширкати, уй эгалари, бевосита бошқариш, бошқарувчи ташиқлот, модел, алгоритм, маълумотлар базаси, таъмирлаш-тиклаш хизмати, давлат-хусусий шерикчилик.

Аннотация. В статье представлены предложения по созданию современной модели и алгоритма информационной системы цифровизации жилищного строительства и совершенствования механизмов управления, контроля за целевым использованием средств, собираемых собственниками жилья на ремонт многоквартирных домов.

Ключевые слова: жилые дома, нежилые здания, товарищество собственников жилья, собственники жилья, непосредственное управление, управляющая организация, модель, алгоритм, база данных, ремонтно-восстановительная служба, государственно-частное партнерство.

Abstract. The article presents proposals for creating a modern model and algorithm for an information system for the digitalization of housing construction and improving management mechanisms and monitoring the targeted use of funds collected by homeowners for the renovation of apartment buildings.

Keywords: residential buildings, non-residential buildings, homeowners' association, homeowners, direct management, management organization, model, algorithm, database, repair and restoration service, public-private partnership.

Кириш. Ҳозирги кунда республиканинг уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш соҳасида олиб борилаётган кенг қамровли ислохотлардан кўзланган асосий мақсад - аҳолининг яшаш шароитини тубдан яхшилаш ва юқори даражада коммунал хизматларни кўрсатишдан иборатдир. Шу боисдан, аҳолининг яшаш шароити сифатини ошириш, кўп хонадонли уй-жой фондига хизмат кўрсатиш ва бу борада соҳа ташкилотларининг ўзаро ҳамкорлигини тубдан яхшилаш ва уларнинг молиявий-иқтисодий барқарорлигини таъминлаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 18 апрелдаги “Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш тизимини бошқаришни янада такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисида” ги ПФ-5017-сонли Фармони [3] ва “Ўзбекистон Республикаси уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги фаолиятини ташкил этиш тўғрисида” ги ПҚ-2900-сонли Қарори [4] қабул қилинди.

Ҳозирги глобаллашув шароитида иқтисодиётнинг барча тармоқ ва соҳаларига кун сайин янги ёндашувлар, ғоялар, шунингдек инновацион технологиялардан фойдланишни

тақозо қилмоқда. Масалан, УЖМШлар фаолиятида замонавий ахборот-коммуникация технологиялари ҳамда интернет тармоқларидан фойдаланиш, GPRS ва IoB тизимларини жорий этиш, мураккаб ишларни автоматлаштириш ва бошқа шу кабилардир. Мазкур тизимларнинг қўлланилиши аҳоли учун анча қулайликлар туғдириб, коммунал хизматлар учун тўлов ҳисоблари ва ҳисоботларни ўз вақтида тезкор ва сифатли тақдим этиш, сарф-харажатларнинг камайиши ва тўловларнинг ўз вақтида амалга оширилиши таъминланади.

Кўп хонадонли уй-жой фондининг техник ҳолатини тубдан яхшилаш ва ундан самарали фойдаланиш, шунингдек уларда таъмирлаш-тиклаш ишларини ўз вақтида амалга ошириш, уйларга туташ ҳудудларда тозаликни сақлаш ва ободонлаштириш ишларини тизимли равишда ташкил этиш ва бошқа шу кабилар уй-жой коммунал хўжалиги соҳасининг долзарб масалаларидан ҳисобланади.

Бу борада, Ўзбекистон Республикаси Президентнинг 2017 йил 24 апрель куни қабул қилган “2017-2021 йилларда кўп хонадонли уй-жой фондини сақлаш ва ундан фойдаланиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2922-сонли Қарорида [5] белгиланган асосий вазифалардан келиб чиқиб, республикада кўп хонадонли уйларга хизмат кўрсатиш тизимини тубдан такомиллаштириш, хусусан уйларни таъмирлаш ва тиклаш борасида ҳам муҳим йўналишлар белгилаб берилди. Мазкур қарор кўп хонадонли уй-жой фондининг техник ҳолатини ва ундан мақсадга мувофиқ ҳолда фойдаланишни тубдан яхшилаш, таъмирлаш-тиклаш ишларини ўз вақтида ўтказиш, аҳолининг ривожланган инфратузилмага эга бўлган кўп хонадонли уй-жой фондида яшаши учун ҳар жиҳатдан қулай шароит яратиш, кўп хонадонли уй-жой фондини бошқариш ва ундан фойдаланишда жойлардаги ижро ҳокимияти органлари ва Уй-жой қурилишини рақамлаштириш ва бошқарув механизmlарининг ўзаро ҳамкорликда ишлашини таъминлашга хизмат қилади.

Қарор билан шундай тартиб ўрнатилмоқдаки, унга кўра: кўп хонадонли уй-жой фонди умумий мулки ва унга туташ ҳудудларни сақлаш учун тураржой ва нотураржой бинолар мулкдорларининг мажбурий бадаллари миқдори Ўзбекистон Республикаси Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги ҳар йили тасдиқлайдиган энг кам миқдордан кам бўлмаган ҳажмда УЖМШлари томонидан белгиланади.

Юқорида келтирилган муаммоларни ҳал этиш, кўп хонадонли уйларни бошқариш соҳасидаги муносабатларни янада тартибга солиш, кўп хонадонли уй-жой фондини сақлаш, ундан фойдаланиш ва таъмирлаш соҳасидаги бозор механизмларини давлат-хусусий шерикчилик шартлари асосида босқичма-босқич жорий этиш масалалари давлат сиёсати даражасига кўтарилди. Жумладан, Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 7 ноябрдаги 56 та моддадан иборат «Кўп квартирали уйларни бошқариш тўғрисида»ги ЎРҚ-581-сонли Қонуни [1] ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 7 февралдаги “Тошкент шаҳрининг Яккасарой тумани, Жиззах ва Марғилон шаҳарларида Ўзбекистон Республикасининг «Кўп квартирали уйларни бошқариш тўғрисида»ги Қонуни нормаларини апробация қилиш юзасидан ҳуқуқий эксперимент ўтказиш тўғрисида”ги 64-сонли [2] қарорининг қабул қилиниши республикада кўп квартирали уйларни бошқариш ҳуқуқий асосларини янада такомиллаштиришга замин яратди. Қарор билан тасдиқланган вақтинчалик низомга кўра, кўп квартирали уйни бошқариш усули турар жойлар ва яшаш учун мўлжалланмаган жойларнинг мулкдорлари умумий йиғилишида белгиланади.

Кўп квартирали уйни бошқариш:

- *бевосита жойларнинг мулкдорлари томонидан;*

- юридик шахс бўлган бошқарувчи ташкилот ёки жисмоний шахс бўлган бошқарувчи томонидан шартнома асосида;

- уй-жой мулкдорлари ширкати бўлган нотижорат ташкилот томонидан амалга оширилиши мумкин.

Кўп квартирали уйдаги турар жой мулкдори ўзига қарашли турар жойни ўз ҳисобидан тегишли техник ва санитария ҳолатида сақлайди, шунингдек кўп квартирали уйдаги умумий мол-мулкни ва шу уйга туташ, ободонлаштириш элементлари бўлган ер участкасини сақлаш бўйича умумий харажатларни ўз зиммасига олади.

Кўп квартирали уйдаги турар жойлар мулкдорлари умумий харажатларни, қоида тариқасида, мажбурий бадаллар шаклида биргаликда зиммаларига оладилар, бу бадаллар кўп квартирали уйдаги умумий мол-мулкни бошқариш, унга хизмат кўрсатиш, уни жорий ва капитал таъмирлаш ҳамда кўп квартирали уйга туташ, ободонлаштириш элементлари бўлган ер участкасини сақлаш харажатларининг ўрнини қоплаши керак.

Шуни таъкидлаш жоизки, ушбу вазирлик тизимида ташкил этилган “Кўп хонадонли уй-жой фондидан фойдаланишни назорат қилиш инспекцияси, “Таъмирлаш-тиклаш хизмати” давлат унитар корхонаси (ДУК) ва уларнинг ҳудудий тузилмалари ҳамда уй-жой мулкдорлари ширкатлари томонидан кўп хонадонли уй-жой фондидан фойдаланиш ва уларни сақлаш, жумладан уй-жой фондини мавсумий фойдаланишга ўз вақтида ва сифатли тайёрлаш, капитал ва жорий таъмирлаш, реконструкция ҳамда уй олди ҳудудларини ободонлаштириш каби ишларнинг тизимли равишда бажарилиши таъминланади [6].

Кўп хонадонли уйларни мукамал таъмирлаш учун жамланадиган кўчмас мулк эгаларининг маблағларидан мақсадли фойдаланилишини назорат қилиш Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш тизимига ресурс ва энергия тежайдиган технологиялар ҳамда ускуналарни татбиқ этиш, жумладан, уй-жой коммунал хўжалиги объектларини замонавий ҳисоблаш тизимларини яратиш ва уларни қўллаш бугунги кунда долзарб масалалардан бири бўлиб келмоқда.

Ушбу жараёни назорат қилишда “Таъмирлаш-тиклаш хизмати” ДУК ишини замонавий ахборот-коммуникация ва моделлаштириш тизимлари асосида янада такомиллаштирилиши муҳим аҳамият касб этади. Ҳозирги кунда уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш соҳасида фаолият юритаётган корхона ва ташкилотлар, хусусан таъмирлаш-тиклаш корхоналари фаолияти самарадорлигини оширишда моддий-техник ва молиявий ресурслардан оқилона фойдаланиш ҳамда уларни назоратга олишнинг ахборот-дастурий таъминоти тизими моделидан фойдаланиш алоҳида аҳамиятга эгадир.

Кўп хонадонли уйларни таъмирлашда таъмирлаш-тиклаш корхоналари фаолияти самарадорлигини оширишда моддий-техник ва молиявий ресурслардан оқилона фойдаланиш ҳамда уларни назоратга олишнинг ахборот-дастурий таъминоти тизимининг аҳамияти кенгроқ очилиши лозим.

Мазкур тизимни яратишда маълумотлар базасини яратиш лозим бўлади. Таъкидлаш жоизки, уй-жой эгаларининг маблағлардан мақсадли фойдаланилишини назорат қилиш тизими ҳам маълумотлар базасига таянади. Ушбу масалада, яъни кўп хонадонли уйларни таъмирлаш учун ажратилган маблағларни назорат қилишнинг ахборот тизими моделини яратишдан олдин биз реляцион маълумотлар базасини яратишимиз керак.

1-расм. Маблағларидан мақсадли фойдаланишни назорат қилиш ва реляцион маълумотлар базаси жадваллари боғланиши (Тошкент шаҳри мисолида)

Маблағларидан мақсадли фойдаланилишини назорат қилиш **реляцион маълумотлар базаси** - бу ўзаро олдиндан белгиланган алоқалар билан маълумотлар тўпламидир [7]. Ушбу маълумотлар устунлар ва қаторлардан иборат бўлиб, унда Уй-жой қурилишини рақамлаштириш ва бошқарув механезмлари рўйхати, кўп хонадонли уйлар(КХУ), уй эгалари маълумотлари, маҳаллалар рўйхати, хонадонлар, харажатлар, қурилиш материаллари базалари ва ёрдамчи жадваллар тўплами сифатида ташкил этилади. Жадвалларда ушбу маълумотлар базасида кўрсатилган объектлар тўғрисидаги маълумотлар сақланади (1-расм).

Жадвалларнинг ҳар бир устунларида жадвалга хос маълум бир турдаги маълумотлар сақланади. Жадвалдаги ҳар бир сатрни бирламчи калит деб номланган идентификатор билан ёки бир нечта жадваллардан қаторларни боғлаш мумкин. ДУКга тегишли кўп хонадонли уйлар маълумотларига оид жадваллар ҳосил қилиниб, ҳар бир жадвал бир-бири билан боғланади ва схемага келтирилади. Яратилган тузилма асосида керакли маълумотларни олиш мумкин.

Жадвалларни боғлашдан мақсад, ягона кўп хонадонли уйлар учун ажратиладиган маблағлардан мақсадли фойдаланишни назорат қилишнинг ахборот тизими моделини яратишдир. Ушбу тизим орқали хонадон эгалари кабинетлари ташкил қилинади (2-расм).

Бунда хонадон эгалари учун яшаб турган кўп хонадонли уй учун ишлатиладиган харажатлардан мақсадли фойдаланиш ва ойлик тўловлар ҳақида маълумотлар шакллантирилади.

Давлат унитар корхонаси ўзига тегишли бўлган кўп хонадонли уйлар рўйхати, маблағлар, хонадон эгалари билан бирга хонадон ҳақида маълумот, хонадон эгалари томонидан ойлик маблағларнинг шакллантирилганлиги, таъмирлаш учун ажратиладиган қурилиш материаллари рўйхати ҳамда ҳисоблаш сметалари келтирилган бўлади. Асосий маълумотлар ДУК, тўлов тизимлари ва хонадон эгалари орасида шакллантирилади. Мазкур тизим ДУК ва ва хонадон эгалари ишларини осонлаштиришга хизмат қилади.

Биз кўп хонадонли уйларни мукамал таъмирлаш учун жамланадиган хонадон эгаларининг маблағларидан мақсадли фойдаланишни назорат қилишнинг ахборот тизими моделини куйидаги кўринишда бўлишини таклиф этамиз.

Хулоса ўрнида шунини таъкидлаш жоизки, уй эгалари коммунал хизматлар учун тўловлар ва қарздорлик ахборотларини ҳамда уйнинг қайси қисми қачон таъмирланганлиги ва таъмирланиши тўғрисида хабардор бўлади. Бундан ташқари таъмирлаш жараёнида маблағларнинг янгиланиши ва тўловлар тўғрисидаги маълумотларга ҳам эга бўлади.

Уй-жой мулкдорлари ширкатлари томонидан ахборот тизими модели орқали ўзига тегишли бўлган кўп хонадонли уйлар учун харажатлар ва қарздорликларни уй эгаларига ўз вақтида етказиб борадилар. Ушбу тизимнинг афзаллиги шундан иборатки, уй-жой

мулкдорлари ширкати ходимлари кўп хонадонли уйларнинг таъмирланиш даражаси паспорти, яъни уй элемент(қисм)лари таъмирланган вақти ҳамда уларнинг қачон таъмирланиши лозимлиги юзасидан ҳам зарур бўлган ахборотларни уй эгаларига етказиб боради.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 7 ноябрдаги 56 та моддадан иборат «Кўп квартирали уйларни бошқариш тўғрисида»ги ЎРҚ-581-сонли Қонуни. www.lex.uz
2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 7 февралдаги “Тошкент шаҳрининг Яккасарой тумани, Жиззах ва Марғилон шаҳарларида Ўзбекистон Республикасининг «Кўп квартирали уйларни бошқариш тўғрисида»ги Қонуни нормаларини апробация қилиш юзасидан ҳуқуқий эксперимент ўтказиш тўғрисида”ги 64-сон қарори. www.lex.uz
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 18 апрелдаги “Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш тизимини бошқаришни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПФ-5017- **сон фармони** // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017й., 16-сон, 267-модда.
4. Давлетов И.Х., Темиров Ж.А. Республикада кўп хонадонли уй-жой фондига хизмат кўрсатиш тизимидаги айрим масалалар // Иқтисод ва молия. - Ташкент ш., 2018й., №10(118), 25-31 б.
5. Саидов А.А., Усмонов Ж.Т. Темир йўл ҳудудий терминалларида юклар божхона назоратининг маълумотлар базаси моделини яратиш алгоритмлари // Hisoblash va amaliy matematika muammolari. – Тошкент ш., ТАТУ, №6(12), 2017й., 68-71 б.
6. Ҳасанов Т.А. Кўп хонадонли уй-жой фондини сақлаш ва ундан фойдаланиш тизимини бошқаришдаги янгича ёндашув / Халқаро илмий-амалий конференцияси тезислар тўплами. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви. – Тошкент, 2018 й., 201-203 бетлар.